

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

BO‘LAJAK MUHANDISLARNING KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA ISHLAB CHIQRISHNI STANDARTLASHTIRISH VA METROLOGIK TA‘MINLASH SOHASIDAGI BILIMLARNING AHAMIYATI

t.f.n., dots. Baboyev Alijon Madaminovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Atabayeva Gulshanbonu Inayat qizi

“Ustoz.uz” ma’suliyati cheklangan jamiyat hodimi

Setmamatova Feruza Karimboy qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali magistranti

Babayeva Yulduz Madaminovna

Xorazm viloyati Tuproqqala tumani 19-maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bo‘lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda ishlab chiqarishni standartlashtirish va metrologik ta‘minlash sohasidagi bilimlarni shakllantirish darajasini kompleks malaka talabalar orqali oshirish bo‘yicha pedagogik chora-tadbirlari tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Muhandis, ishlab chiqarish korxonalarini, standartlashtirish, metrologik ta‘minlash, kasbiy malaka, mahsulot sifati, kasbiy kompetensiya, ta‘lim jarayoni.

O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligiga erishgach, mamlakat hayotida ishlab chiqarish kuchlarini yanada rivojlantirish, fan-texnika taraqqiyotini jadallashtirish, aholining turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan ulkan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar ro‘y berdi va ro‘y bermoqda. Bunga iqtisodiyotga kiritilgan yangi investitsiyalar va mavjud moddiy-texnika asosini modernizatsiya qilishdan tashqari boshqaruvning demokratik tamoyillarini kuchaytirish, korxonalar, firma va ularga tenglashtirilgan ishlab chiqarish tuzilmalarining xo‘jalik faoliyati bilan bog‘liq mustaqillik doirasini kengaytirish, siyosatning iqtisodiyotdan ustunligiga barham berish, inson faoliyatining barcha soha va tarmoqlarida tashabbuskorlik, izlanish va hokazolarning rivojlanishi ham keng imkoniyatlar yaratmoqda[1,3]. Hozirda korxonalar o‘zlariga kerak bo‘lgan ishchi va xodimlar sonini mustaqil belgilamoqda, ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyasi, tejamkorlik rejimiga rioya qilish masalalari bilan

shug‘ullanmoqda, zamonaviy marketing va menedjmentni yo‘lga qo‘ymoqdalar hamda joriy ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdalar va rivojlanishning zaruriy prognozlarini amalga oshirmoqdalar[1,6].

Ishlab chiqarish sohasida raqobatbardosh tizimga zamonaviy mashina va asbob-uskunalar, zamonaviy texnologiyalar, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil qilishning ilg‘or usullaridan foydalanish orqali erishiladi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, zamon bilan hamnafas holda harakat qiluvchi, barcha faoliyat turlarida tejamkorlikka rioya etuvchi, o‘z salohiyatidan unumliroq foydalanuvchi, zamonaviy fan va texnika yutuqlariga tayanuvchi korxonalar o‘zining bugungi kundagi muvaffaqiyatlaridan tashqari, kelajakda ham muvaffaqiyatlarga erishish uchun bo‘lajak muhandislarning ishlab chiqarishni standartlashtirish va metrologik ta‘minlash sohasida kasbiy kompetensiyalarga alohida e‘tibor qaratilishi lozim ekanligini ko‘rsatadi[4,5]. Shularni hisobga olgan holda ushbu maqolada quyidagi vazifalar belgilab olindi:

1. Bo‘lajak muhandisning me‘yoriy va metrologik malakalarini shakllantirish darajasini baholash ko‘rsatkichlari, darajalari, mezonlarini belgilab olish;

2. Bo‘lajak muhandisning me‘yoriy va metrologik malakalarini shakllantirish uchun uslubiy tizimning tarkibini nazariy jihatdan ko‘rsatib berish.

Belgilab olingan vazifalarni amalga oshirishda yuqori malakali muxahandislar yuqori sifat darajasiga erishishning asosiy vositalari orqali ishlab chiqarishni standartlashtirish va metrologik ta‘minlash imkonini berish tamoyiliga asoslanildi. Standartlashtirish yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun tashkiliy-texnik asos yaratadi, fan, texnika yutuqlari va amaliy ishlab chiqarish tajribasiga asoslanadi, ko‘plab milliy iqtisodiy, tarmoq va ishlab chiqarish ichidagi vazifalarning iqtisodiy maqbul yechimlarini belgilaydi. Mahsulotlarning xususiyatlari to‘g‘risida ishonchli ma‘lumotlarsiz zamonaviy ishlab chiqarishni innovatsion rivojlantirish mumkin emas va bunday xususiyatlarni olish, o‘z navbatida, o‘lchovlarning birligi va talab qilinadigan aniqligini ta‘minlamasdan erishib bo‘lmaydi. Metrologiya faoliyati standartlashtirish sohasidagi faoliyat bilan uzviy bog‘liqdir, chunki mahsulotni ishlab chiqarishga kiritishning har qanday jarayoni, shu jumladan o‘lchov jarayoni me‘yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadigan talablar va qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi[8,9].

Texnika oliy ta‘lim muassasalarining davlat ta‘lim standartlarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, asosiy ta‘lim dasturini o‘zlashtirish natijasida bitiruvchi umumiy madaniy va kasbiy malakalarga ega bo‘lishi kerak. Shunday ekan kasbiy malakalarning bir qismi sifatida quyidagi qobiliyatlar: dizayn va ishchi texnik hujjatlarni ishlab chiqish; standartlashtirish ishlarini amalga oshirish; ishlab

chiqilgan loyihalar va texnik hujjatlarning amaldagi standartlar, spesifikasiyalar va boshqa me'yoriy hujjatlarga muvofiqligini nazorat qilish chora-tadbirlarida ishtirok yetish; mahsulot sifatining asosiy ko'rsatkichlarini o'lchash vositalarini metrologik tekshirishni amalga oshirish; usullarni tanlash va mahsulotlarning jarayon bilan bog'liq xususiyatlarini o'lchash vositalari orqali aniqlash standartlashtirish va ishlab chiqarishni metrologik qo'llab-quvvatlash sohasidagi professional malakalarni belgilab beradi[6,8].

Sanab o'tilgan kasbiy kompetensiyalarning sanoat mahsulotlari sifatini ta'minlashdagi ahamiyatini hisobga olib, ularni birlashtirish va shartli ravishda me'yoriy-metrologik kompetensiya deb atash maqsadga muvofiqdir. Talabalarning kasbiy tayyorgarligida ushbu kompleks malaka talabalarni taqsimlashda uning standartlashtirilganligiga, ishlab chiqarish aniqligi va metrologik ta'minotini standartlashtirish bo'yicha muhandislik faoliyatidagi rolini sifat jihatidan o'rganishga, uning tuzilishi, mazmuni, funksiyalari va o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflashga, shuningdek, uning shakllanish darajasini oshirish bo'yicha pedagogik chora-tadbirlarni ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu esa shu yo'nalishdagi ijtimoiy-pedagogik tadqiqotlarning dolzarbligini belgilaydi hamda kelajakda muhandislarni tayyorlash jarayoni takomillashtirish imkonini beradi.

Bu yo'nalishda ya'ni, standartlashtirish, metrologiya, o'zaro bog'liqlik, aniqlikni standartlashtirish sohasidagi bilim va ko'nikmalarni shakllantirishning muhim asoslari ishlab chiqishda ko'plab xorij va respublikamiz yetuk mutaxassisleri tadqiqotlar olib borishgan. Ushbu tadqiqotlarning muhimligini ta'kidlab, shuni ta'kidlash mumkinki, mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlar kelajakdagi muhandislarning me'yoriy va metrologik vakolatlarini shakllantirish uchun nazariy asosini taklif qilmaydi, balki me'yoriy va metrologik kompetensiyani shakllantirishning mazmuni, vazifalari va darajalarini nazariy tushunish, uni shakllantirishning uslubiy tizimini nazariy asoslaydi[7]. Bu esa texnika va texnologiyalarni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalariga mos keladigan ishning ilmiy va nazariy darajada dolzarbligini belgilaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan bo'lajak muhandislarning me'yoriy-metrologik kompetensiyani shakllantirish uchun uslubiy tizim tarkibiy qismlarining mazmunini aniqlash talabalarga sifatli ta'lim berishga imkon beradi. Shuningdek standartlashtirish va ishlab chiqarish jarayonini metrologik qo'llab-quvvatlash sohasidagi ta'lim va kasbiy vazifalarini bajarishda zarur shaxsiy fazilatlarini rivojlantiradi, mustaqillik va mas'uliyatni rag'batlantiradi. Bu esa tadqiqotning ilmiy va uslubiy darajada dolzarbligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abutaliev F. B., Narmuradov Ch. B. “Matematicheskoe modelirovanie problemy gidrodinamicheskoy ustoychivosti” – Tashkent, Fan va texnologiya. 2011–188s.

2. Romanov V.A. Ustoychivost ploskoparallelnogo techeniya Kuetta // Funktsionalnyy analiz i yego prilozheniya. 1973. T. 7. Vyp. 2. S. 62-73.

3. 20. Belonovskaya, I.D. Injenernaya kompetentnost spetsialista: teoriya i praktika formirovaniya : monografiya Tekst. / I.D. Belonovskaya. M.: ZAO «Dom pedagogiki», 2005. - 241 s.

4. 23. Bobikova, L.K. Formirovanie professionalno znachimykh kachestv lichnosti injenera u studentov texnicheskogo vuza: avtoref. dis. . kand. ped. nauk Tekst. / L.K. Bobikova. Yela-buga, 2001. - 18 s.

5. Shermukhamedov A. A., Baboyev A. M. Justification of the parameters to ensure the safe movement of trains carrying liquid cargo in the mountains //European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. – 2016. – S. 79-84.

6. Baboyev A., Setmamatova F., Boltayeva M. Bitta yoki qarama qarshi yonalishda aylanishiga mos kuetta oqimi turgunligini matematik modellashtirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – T. 1. – №. 1. – S. 404-407.

7. Shermuxamedov A. A., Baboyev A. M. Metodika rascheta rejima dvijeniya sedelnogo avtopoezda, perevozyayushchego jidkiy gruz v gornyx usloviyax //Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta. – 2013. – №. 9 (80). – S. 176-185.

8. Shermuxamedov A.A. Baboyev A.M. Design procedure of the motion mode of the semi-trailer truck transporting liquid cargo in mountain conditions. European science review. Vienna. – 2016. №9 – 10. R. 236 – 242.

9. Shermuxamedov A.A., Baboyev A.M. Vliyaniye jidkogo gruzha na rejim dvijeniya avtopoezdov v gornyx usloviyax // Jurnal Vestnik TADI. – Tashkent, 2011 – №1. - S. 96-102.